

Regards croisés : résistance au changement organisationnel, quel phénomène et quelles perspectives de conduite ?

Crossed views: resistance to organizational change, what phenomenon and what prospects for conduct?

Fadoua Fouad, (*Doctorante*)

*Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger
Université Abdelmalek Essaadi, Maroc*

Mohamed Tahrouch, (*Enseignant chercheur*)

*Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger
Université Abdelmalek Essaadi, Maroc*

Abdellah Aajly, (*Enseignant chercheur*)

*Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger
Université Abdelmalek Essaadi, Maroc*

Adresse de correspondance :	Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger Route de l'aéroport, B.P 1255 Université Abdelmalek Essaâdi Maroc (Tanger) Code postal : 90000 Téléphone : 0539 313 4 87 / 88 / fax de l'établissement : 0539 313 493
Déclaration de divulgation :	Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.
Conflit d'intérêts :	Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.
Citer cet article	Fouad, F., Tahrouch, M., & Aajly, A. (2020). Regards croisés : résistance au changement organisationnel, quel phénomène et quelles perspectives de conduite ?. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 1(2), 283-300. https://doi.org/10.5281/zenodo.4027688

DOI: 10.5281/zenodo.4027688

Published online: 15 September 2020

Copyright © 2020 – IJAFAME

Regards croisés : résistance au changement organisationnel, quel phénomène et quelles perspectives de conduite ?

Résumé :

La conduite du changement est une tâche laborieuse et délicate à instaurer, d'autant plus que la réussite ou l'échec du changement en question en est tributaire.

Plusieurs variables peuvent concourir à la complexité de la conduite du changement, dont principalement la résistance, étant le paramètre commun à tout changement.

Ainsi, plusieurs auteurs s'accordent pour dire que ce phénomène, si complexe et profond, est la source capitale de l'échec du changement.

En faisant appel à plusieurs auteurs, nous tentons à travers cet article d'expliquer la résistance au changement, de présenter ses formes et ses origines ainsi que d'exposer des modèles proposant des perspectives pour désarmer la résistance.

Mots clés : Résistance au changement, changement organisationnel, conduite du changement.

Classification JFL :

Type de l'article : Article théorique

Abstract

Change management is a laborious and delicate task to implement, especially since the success or failure of the change is depending on it.

Several variables can contribute to the complexity of change management. Mainly resistance, being the common parameter for any change.

Thus, several authors agree that this phenomenon, so complex and so profound, and is the most decisive source of the failure of change.

Referring to several authors, we attempt through this article to explain resistance of the change, to present its forms and origins, as well as to expose models offering perspectives for disarming resistance.

Keywords: Resistance to change, organizational change, change management.

Classification JFL:

Paper type: Theoretical Research

1. Introduction :

Etablir un changement organisationnel est un malheur obligatoire à toute organisation qui désire survivre et rester compétitive dans un marché aussi turbulent qu'il l'est aujourd'hui. Le caractère « malheureux » de ce challenge émane de la grande difficulté non seulement d'instaurer le changement, mais surtout de le conduire et pouvoir le réussir.

Effectivement, la majorité des changements réalisés sont voués à l'échec à cause d'une mauvaise conduite du changement. Cette stratégie si délicate et complexe doit prendre en considération plusieurs variables, à leur tête se situe le facteur humain qui constitue la pièce angulaire de tout changement.

Comme face à toute action se manifeste une réaction, face à tout changement se manifeste une résistance !

Ce phénomène, si familier, peut, à priori, paraître simple et facile à appréhender. Sauf qu'en réalité, il est difficile de le repérer dans les organisations, d'autant plus qu'il se dote de « mille et une facettes ! »

En outre, la résistance au changement peut être fatale pour ce dernier, car comme le révèlent les experts en changement, elle constitue la source majeure de son échec. À cet effet, la problématique de gestion de la résistance s'impose, pour réussir un changement organisationnel instauré.

Effectivement, manager la résistance au changement a toujours suscité l'intérêt des auteurs et a fait interpeler l'intelligence des managers. Ces derniers qui se trouvent au premier rang pour lutter contre ce phénomène, doivent disposer des méthodes, outils et techniques managériales adéquates à l'ampleur de ce fléau.

En piochant dans la littérature et en mobilisant les apports d'une panoplie d'auteurs et de modèles, nous tentons d'apporter des éléments de réponse aux questions suivantes : comment détecter la résistance au changement ? Comment se manifeste-t-elle ? Quels sont les facteurs déclencheurs de la résistance au changement ? Et comment parvenir à désarmer ce phénomène aussi complexe, profond et inévitable ?

Dans ce sens, nous expliquons, dans un premier temps, la résistance au changement organisationnel et son caractère complexe et profond, puis nous allons révéler les différentes formes qu'elle peut prendre. Troisièmement nous creusons dans les origines et les facteurs de déclenchement de ce phénomène, pour pouvoir présenter des perspectives dans le but de démystifier et désarmer la résistance au changement.

2. Résistance au changement : un phénomène profond et complexe :

La résistance au changement est un phénomène qui a, pour longtemps, suscité l'attention des auteurs, qui la considèrent comme une réaction pouvant mettre en péril le changement. En effet, Coch et French (1948) ont lié la résistance au changement à une sensation de frustration et d'agression qui se traduit par un comportement contre le changement. Deux ans plus tard, Zander (1950, p.9) présente la résistance comme : « **des comportements visant à protéger un individu des effets de changements réels ou imaginés** »¹. À travers cette définition nous mettons le point sur l'objectif de protéger qui consiste à préserver une situation stable, non changeable afin de limiter l'impact du changement sur l'individu. Cette notion de protection nous la retrouvons plus tard dans la définition de Collerette, Delisle et Perron, (1997) : « **L'expression implicite ou explicite de réactions de défense à l'endroit de l'intention de changement** ». qui révèle que la résistance au changement se manifeste explicitement ou implicitement comme une réaction de défense face à un changement.

Zaltman & Duncan (1977) définissent la résistance au changement comme : « *toute conduite qui sert à maintenir le statu quo face à des pressions qui visent à modifier le statu quo* »² cette affirmation montre que la volonté principale des individus est de maintenir le statu quo et que tout facteur de déstabilisation à cette situation sera perçu comme un élément perturbateur à l'inertie organisationnelle et provoquera une réaction négative.

D'après Bareil (2008) : Résister au changement renvoie à refuser ce dernier, voire même adopter des comportements contraignant le changement. Nous retenons alors que la résistance au changement se traduit par une réaction qui ne se limite pas qu'à la sensation de refus ou de non acceptation, pire encore, il s'agit d'un comportement induit par cette sensation et mobilisé contre le courant.

Ce comportement qualifié par Morin et Aubé (2007) comme une force qui s'exerce contre les « forces restrictives », dégagées par le changement, afin d'empêcher la création de nouvelles compétences.

Cette vision (de force de la résistance et d'échec du changement) est propagée chez un nombre d'auteurs tel que Maurer (1996) qui considère la résistance au changement comme la source majeure de l'échec du changement. Ou encore, Bareil (2008) en se référant au constat des experts en

¹ Cité et traduit par V. Denancé, Accompagnement du changement individuel et collectif par le développement des compétences, Thèse soutenue le 11/09/2017 p.13

² Traduction libre de : « **any conduct that serves to maintain the statu quo in the face of pressure to alter the statu quo** » Cité par Vas, Alain. Les attributs du changement comme facteurs de résistance : une approche diachronique. CRECIS ; 14.2006 (2006) p.3

transformation qui la considèrent comme la cause la plus importante qui peut mettre en péril le changement ou dans les meilleurs cas, être la source de son « demi-succès ».

D'autres parts, la notion de la résistance au changement peut paraître de première vue comme étant simple et facile à comprendre, or, la réalité est plus surprenante que cela, car il s'agit bel et bien d'un concept complexe, puisqu'il touche plusieurs dimensions: « *Bien que la notion de résistance semble connue et familière, elle reste complexe, car elle recouvre des réalités psychologique, sociologique, politique, économique et culturelle.* » Vas (2006, p.3).

Ce concept est aussi profond, car il prend plusieurs formes qui dépendent de l'intensité de la réaction et qui résultent d'une multitude de sources ce qui nécessite par la suite une panoplie de stratégies et de perspectives.

3. Les formes de la résistance :

Les acteurs du changement ne partagent pas la même perception vis-à-vis du changement, pour cela leur réaction va différer d'un individu à un autre et par ricochet, la résistance au changement va prendre plusieurs formes d'une personne à une autre et à différents degrés.

Effectivement elle peut être passive ou active (Autissier & Moutot, 2003), implicite ou explicite (Collerette, Delisle et Perron, 1997) individuelle ou collective (Bareil 2004a)...

Parmi les premiers auteurs qui se sont intéressés aux formes que peut prendre la résistance, nous citons Capet & al. 1986 qui distinguent quatre formes de résistance :

- ✓ Le refus : lorsque la direction oppose la réalisation du changement proposé par les acteurs
- ✓ La réticence : quand les acteurs se réservent les informations utiles à la réalisation du changement et privent les autres parties
- ✓ Le rejet : lorsque les protagonistes du changement demeurent attachés à l'ancien mode d'organisation
- ✓ La rétorsion : quand les acteurs du changement contournent la nouvelle organisation en faveur des objectifs malveillants

Carton (1997) révèle d'autres formes :

- ✓ L'inertie : sans montrer aucune réaction, les personnes concernées laissent croire qu'elles adhèrent au changement sauf qu'en réalité elles en contournent l'application.
- ✓ L'argumentation : est la forme la plus utile, productive et privilégiée de la résistance. Car elle permet l'intégration du changement grâce aux arguments avancés. En outre, elle peut se présenter comme une sorte de négociation sur le contenu et l'aspect du changement.

- ✓ La révolte : souvent précédée d'une menace tacite ou explicite pour montrer aux représentants du changement qu'il serait source de dégradation et non d'amélioration. La révolte a lieu lorsqu'il s'avère quasiment impossible de s'ajuster au changement pour une raison ou une autre.
- ✓ Le sabotage : plus fort que la révolte, le sabotage reflète une manipulation du promoteur du changement voire même sa soumission. Car l'objectif étant de démontrer la « stupidité » du changement. Souvent le sabotage est exercé par une personne qui détient un pouvoir ou une position hiérarchique.

Ces auteurs ne sont pas les seuls à mettre la lumière sur les formes de la résistance, nous rajoutons Carnall (2007) qui souligne l'indifférence l'opposition et l'apathie. Bareil (2008) en cite une panoplie à savoir, les plaintes, l'indifférence, les refus, la privation de l'information, la circulation des rumeurs, la critique, les revendications...

L'une des explications de l'existence de telle diversité des formes de résistance au changement est qu'elle est liée à une multitude de sources.

4. Les origines de la résistance au changement :

Depuis très longtemps, les sources de la résistance au changement ont interpellé les auteurs, car comprendre le problème est à moitié résolu.

Pour Coch et French (1948) : il existe deux niveaux de résistance : sur le plan individuel, elle résulte de la sensation de frustration contre un changement ce qui développe une réaction négative face à ce dernier. Et sur le plan collectif, elle découle des forces exercées par le groupe qui adopte une norme qui lui est propre. Pour cela, ils préconisent aux managers de faire participer les gens à la conception du changement pour qu'il soit mieux accepté par ces derniers.

Kurt Lewin (1951) quant à lui, trouve que la résistance émane du degré d'attachement des gens vis-à-vis d'une norme existante au sein d'un groupe, donc pour l'auteur, il s'agit d'une problématique du groupe et non pas une simple réaction psychologique individuelle. Un groupe qui par ailleurs se présente comme un champ de forces antagonistes : quelques-unes vont dans le même sens que le changement et qu'il faut favoriser, et d'autres qui vont contre le courant qu'il faut éliminer afin de trouver une nouvelle inertie au groupe, briser l'ancienne norme et se « régler » avec la nouvelle. Selon l'auteur il est préférable d'agir sur les forces restrictives plutôt qu'augmenter celles motrices car celle-ci ne fait qu'accroître l'apparition de la résistance que Lewin appelle des forces additionnelles. En outre, il trouve qu'il est plus efficace de réduire la résistance en modifiant la norme du groupe plutôt que de fournir un effort colossal dans l'intention de réduire l'attachement à la norme existante.

Selon Lawrence (1969) : elle réside dans l'impact du changement sur les relations sociales : à quel niveau le changement induit modifiera les

interactions sociales au niveau de l'organisation pour cela il faut non seulement impliquer et faire participer les gens au changement, mais aussi élargir les intérêts des « staffs ».

Afin de faciliter la compréhension des origines de la résistance au changement nous nous sommes référés à la typologie suivie par Dolan, Lamoureux et Gosselin (1996) Vas et Vande Velde (2000) en distinguant les origines individuelles de celles collectives ou organisationnelles.

4.1. Les origines individuelles de résistance au changement :

Kotter & Schlesinger (1979) citent quatre motifs expliquant la résistance au changement :

- ✓ « parochial self interest » : autrement dit la subordination de l'intérêt général à l'intérêt individuel c'est-à-dire que chacun favorise son propre intérêt en dépit de l'intérêt de toute l'organisation.
- ✓ L'ignorance des objectifs du changement, ou le manque de confiance suite à l'historique des changements vécus.
- ✓ La peur de ne pas être à la hauteur des comportements attendus par le changement
- ✓ La divergence de vision entre les gens et leurs managers quant au processus du changement.

Quelques années plus tard, Brenot et Tuvée (1996) catégorisent les facteurs de la résistance au changement autour des points suivants :

Le niveau intellectuel et d'éducation, la capacité à changer par rapport aux fonctions habituelles, la préférence de l'intérêt individuel en dépit de l'intérêt général, l'insécurité, les différends, la mise en garde, les craintes...

Kanter, quant à elle, en jugeant que les raisons derrière la résistance sont sentées et prévisibles, elle les explique comme suit :

- ✓ Les personnes peuvent résister car elles perdent le contrôle ceci est vrai d'autant plus que les actions engagées vers ces personnes dépassent largement celles engagées par ces dernières.
- ✓ L'accentuation de la sensation d'incertitude chez les gens à cause d'une insuffisance d'informations partagées ou d'explications de futures actions à mener, peut provoquer une résistance chez ces derniers.
- ✓ La présentation des décisions sans aucune préparation peut être source de manque d'information et par ricochet, un facteur de résistance des personnes concernées.
- ✓ Lorsque beaucoup de changements qui s'instaurent simultanément. et que parallèlement, les routines sont interrompues ou brisées. les acteurs se trouvent confus et développent une résistance face à cette situation.
- ✓ La crainte de ne pas être à la hauteur, de se sentir déficient ou incompetent face au changement instauré, ou encore de perdre la face devant ses pairs.

Vas & Vande Velde (2000) en se référant à une panoplie d'auteurs, expliquent que les acteurs du changement résistent parce qu'ils craignent perdre ce qu'ils possèdent, ils ont peur de l'inconnu, ils préfèrent la stabilité ou encore par ce que le changement remettra en cause leurs compétences.

Outre les causes citées par les auteurs précédents (Kanter, Vas & Vande Velde (2000)), Bareil (2008) : cite l'intolérance à l'ambiguïté, l'anxiété et l'insécurité.

Bien que la résistance au changement soit une menace pour le changement, Bareil & Savoie (1999) trouvent que cette réaction est la traduction de certaines inquiétudes, appelées préoccupations, légitimes et normales quant à une situation présente ou devancée.

Ces préoccupations sont déclenchées après la déclaration du changement, elles suivent un enchaînement chronologique en sept phases : n'allant d'aucune préoccupation jusqu'aux préoccupations centrées sur l'amélioration continue du changement, passant par des préoccupations centrées sur le destinataire, sur l'organisation, sur le changement, sur l'expérimentation sur et sur la collaboration avec l'autrui.

Il est à noter que ces sept phases ne sont pas toujours respectées ni vécues de la même façon chez les destinataires, car tout dépend de l'intensité de ces préoccupations qui varie selon le degré d'importance accordée au changement. Cette intensité, selon les auteurs, n'est pas maintenue tout au long du projet de changement, elle peut s'amplifier comme elle peut diminuer.

Donc les deux dernières phases où l'individu commence à accepter le changement ne touchent qu'un nombre limité de destinataires, puisque, en fonction de l'intensité de ces préoccupations, certains peuvent s'impliquer dès le début et d'autres peuvent continuer à résister même après la fin du projet de changement.

Nous remarquons que malgré le grand nombre d'origines individuelles de la résistance au changement, mais elles s'enregistrent dans trois volets : l'état mental, l'état psychologique ainsi que l'état comportemental. Constat confirmé par Piderit (2000, p. 784) qui suggère d'étudier la réaction de résistance via ces trois dimensions divergentes mais complémentaires, si nous voulons vraiment comprendre la résistance en sa profondeur : « *review of past empirical research reveals three different emphases in conceptualisations of resistance : as a cognitive state, as an emotional state, and as a behaviour.* »

4.2. Les origines collectives et organisationnelles :

Si Hannan & Freeman, (1984) considèrent que l'institutionnalisation des buts et la présence des routines standardisées sont nécessaires pour la pérennité des organisations, Vas & Vande Velde, (2000) trouvent que ces mesures peuvent induire aux résistances au changement.

D'autres côtés, de par son caractère difficilement réversible, voire irréversible, dans le court terme, Starbuck (1965), la stratégie de l'organisation

peut freiner le changement, car selon Quin (1980) les organisations préfèrent maintenir leur stratégie plutôt que de la changer entièrement. Outre que la stratégie, Vas & Vande Velde, (2000) notent d'autres sources de résistance à savoir la culture, les normes sociales des groupes ou de l'organisation, la structure organisationnelles... qui favorisent le « statu quo » et contraignent le changement.

Dans ce sens (Bareil 2008) apporte plus d'explications à ce sujet et rajoute : un passé négatif des changements vécus, un leadership douteux ou incompetent faisant perdre la confiance vis-à-vis de la gestion et l'inaptitude de l'organisation à changer.

Plus récemment, Prib & Gromova (2019) en étudiant la corrélation entre la résistance psychologique et la résistance au changement, les auteurs déclarent vingt causes susceptibles de déclencher la résistance au changement et qu'ils regroupent en quatre catégories :

- ✓ Les raisons émotionnelles : la peur de perdre son statut, son pouvoir et les avantages de la situation actuelle, la peur du futur et le grand attachement au passé ou la nostalgie.
- ✓ Les raisons personnelles : le manque de confiance, le conformisme, la fuite aux responsabilités et aux conflits, l'incompétence, l'attachement aux habitudes, la préférence du statu quo...
- ✓ Les raisons motivationnelles : le cynisme, l'incompétence, le manque d'engagement, la réflexion limitée à court terme ...
- ✓ Les raisons situationnelles : mauvaise expérience avec un changement vécu dans le passé, l'incertitude, la divergence d'intérêt et de perception vis-à-vis du changement, le manque de préparation au changement, mauvaise communication...

La liste des causes de résistance au changement est loin d'être exhaustive mais nous nous sommes référés aux origines les plus marquantes et les plus révélées par les auteurs. Il est à noter que les facteurs peuvent être individuels, collectifs, liés au changement même, au contexte temporel, à l'organisation, aux normes sociales, aux exigences politiques, aux circonstances culturelles ...

Qu'elle soit inconsciente ou consciente, collective ou individuelle, explicite ou implicite, active ou passive (la liste est longue), de toute forme qu'elle soit, la résistance est une énergie qu'il faut maîtriser et canaliser pour limiter les dégâts et faire d'une force restrictive une autre motrice ou la neutraliser au pire des cas.

5. Quelques perspectives contre la résistance au changement :

Pour surmonter certaines sources de résistance préalablement expliquées et citées par Kotter & Schlesinger (1979), ces derniers, sur un continuum,

précisent qu'en fonction du contexte et du degré de la résistance il faut mobiliser 6 stratégies :

- ✓ La communication : s'avère pertinente lorsque la source de résistance est liée au manque d'informations. Cette technique consiste à informer les destinataires du changement afin d'éviter tout malentendu, limiter les rumeurs, diminuer l'anxiété et apporter une vision précise sur le changement et son déroulement.
- ✓ La participation : faire participer les destinataires est une technique préconisée par nombre d'auteurs (Coch et French 1948, Lawrence 1969, Bernard 1992...) afin de faciliter l'acceptation et l'implication au changement, elle est sollicitée surtout lorsque les personnes sont compétentes.
- ✓ La facilitation : traduite par un appui et un soutien, elle a pour but de soulager une sensation de crainte, de peur, d'angoisses, d'anxiété. Elle aide à rassurer l'individu pour lui faciliter l'adaptation et de le soutenir via des formations pour le mettre à niveau et le préparer aux nouvelles exigences liées au changement.
- ✓ La négociation : généralement, cette technique concerne les individus disposant d'un pouvoir, elle consiste à mener des actions incitatives ou chercher une entente pour s'assurer de leur engagement.
- ✓ La manipulation : consiste à octroyer aux meneurs de la résistance des marges symbolique de prise de décision et de les intégrer dans le changement. Cette technique bien qu'elle puisse être pertinente, elle s'avère dangereuse dans la mesure où elle peut induire à des effets inverses comme l'amplification de la résistance
- ✓ La coercition : comme dernière issue, cette technique consiste à menacer implicitement ou explicitement les résistants afin de les forcer à accepter le changement. Les menaces peuvent prendre la forme de renvois, de transfert...

Pour Kanter, Stein et Jick (1992, pp. 379-380) la couche des récepteurs de changement est la catégorie qui connaît plus de résistance que celles des stratèges et des organisateurs : « **Les Récepteurs du changement représente le groupe le plus nombreux (des trois groupes présentés) qui doit adopter et s'adapter au changement ... (Ils) apparaissent, dans la littérature sur le changement organisationnel comme les sources de résistances principales** »³. Corroborant cette affirmation, Autissier & Moutot (2016) pensent que généralement la résistance se manifeste plus chez les utilisateurs, dont 10% se déclarent ouvertement comme opposants et 80% adoptent une position attentiste

³ « **Change recipients represent the largest group of people that must adopt and adapt to, change... Recipients appear, in the organizational change literature as primarily sources of resistances** » (Traduction établie par A. Vas & B. Vande Velde 2000 p.4

Vas (2005) Lewis (1999) et Carnall (2007) trouvent que la résistance peut se manifester à tous les échelons de l'organisation tant chez les dirigeants, les opérationnels... en bref tous les niveaux de la ligne hiérarchique peuvent faire preuve de résistance à l'égard d'un changement organisationnel. Chose confirmée par Bareil (2008) qui trouve que même le centre d'étude en transformation des organisations n'est pas dispensé de ce constat !

Mais, il est à noter que Kanter (1983) n'écarte pas les stratèges ni les organisateurs du changement de la responsabilité de réussite du changement. En effet, elle recommande aux managers quelques principes pour motiver, impliquer et faire participer les récepteurs du changement tout au long de ce processus. Ces principes s'articulent majoritairement autour de la reconnaissance, la félicitation, la transparence et l'honnêteté dans les relations...

En même temps elle recommande aux stratèges de soutenir continuellement les organisateurs en mettant à leur disposition les ressources nécessaires, de créer ce qu'elle appelle « un réseau de poste d'écoute » afin de consolider l'esprit de partenariat et former une coalition en faveur du changement...

Selon Kets de Vries et Miller (1985) l'attitude de résistance peut s'expliquer par des mécanismes de défense qui visent à surmonter l'anxiété résultante de la divergence entre les vœux propres à l'individu et les exigences de la réalité extérieure.

Pour désarmer la résistance et faire accepter le changement par l'individu, Kets de Vries (2006) propose un processus de « 5C » qui s'appuie sur des forces cognitives et affectives :

- ✓ La crainte : consiste à introduire la douleur et la détresse afin que l'individu ne supporte plus le statu quo et qu'il commence à chercher d'autres alternatives à la situation actuelle.
- ✓ La confrontation : la crainte seule peut ne pas être suffisante pour que l'individu accepte l'obligation de changer, à cet effet il faut introduire un événement déclencheur qui sera l'origine de la confrontation de l'individu avec les effets négatifs du statu quo pour que ce dernier s'ouvre aux nouvelles possibilités et se prépare à l'action.
- ✓ La clarification : consiste à déterminer et partager ses intentions avec les autres en analysant et clarifiant le ou les problèmes retenus lors de la confrontation.
- ✓ La cristallisation : à l'issue de l'étape précédente, le changement est devenu clair, il est temps de réévaluer ses objectifs et expérimenter de nouvelles voies.
- ✓ Le changement : à termes de cristallisation, l'individu intériorisera un nouvel état d'esprit.

Kets de Vries et Miller 1985 préconisent d'associer ce processus à un autre « processus de deuil » inspiré d'un processus de « perlaboration » (Laplanche et Pontalis (2007) largement utilisé dans la thérapie psychologique. « Le processus de deuil » qui consiste à pleurer le passé en prenant conscience de la perte des anciennes méthodes ou manières et d'accepter la nouvelle réalité. Ce processus, selon les auteurs, passe par quatre phases que sont : la peur, l'incrédulité, le renoncement et l'acceptation.

Grâce à la combinaison du processus de compréhension et celui du deuil, les auteurs ont pu réunir les dimensions cognitive et affective avec la dimension comportementale, et par conséquent mettre la lumière sur le côté sombre et peu observable du processus intérieur du changement vécu par l'individu.

Contrairement aux modèles précédents, Bareil (2008) déclare que la résistance est une préoccupation légitime et normale et elle propose des actions managériales pour répondre à ces préoccupations :

- ✓ Phase 1 : aucune préoccupation : Bien que le changement soit annoncé, le destinataire ne développe aucune réaction comme s'il n'en était pas concerné, pour cela il faut communiquer sur le changement d'une façon précise, concrète et objective pour montrer la volonté de l'organisation à introduire ce changement et l'importance de ce dernier, toutefois il ne faut pas inonder les destinataires par des informations inutiles car « trop d'informations, tue l'information ».
- ✓ Phase 2 : préoccupations centrées sur le destinataire : à ce stade le destinataire s'inquiète de l'impact du changement sur soi et sur son travail, pour cela il convient de l'écouter de le soutenir et de le rassurer en lui communiquant des informations transparentes et fiables sans lesquelles il va se confier aux rumeurs ce qui pourrait nuire et déconstruire le changement.
- ✓ Phase 3 : préoccupations centrées sur l'organisation : le destinataire s'oriente vers la légitimité et les conséquences du changement quant à l'organisation. Cette préoccupation prend plus d'ampleur si l'organisation a connu des changements échoués dans le passé ou si elle a connu une grande période de stabilité. A cet effet il faut démontrer le sérieux de l'organisation vis-à-vis dudit changement et clarifier les raisons et les moyens engagés pour réussir ce changement afin de crédibiliser le choix et la volonté des dirigeants quant au changement.
- ✓ Phase 4 : préoccupations centrées sur le changement : le destinataire est maintenant conscient de la nécessité du changement il va s'inquiéter plus de sa nature et de la qualité de sa mise en œuvre. L'auteur propose alors de communiquer aux destinataires plus d'informations sur le

contenu du changement, le plan d'action, les ressources engagées, les nouvelles techniques à instaurer...

- ✓ Phase 5 : préoccupations centrées sur l'expérimentation : encore une fois le destinataire va s'orienter vers soi, mais cette fois-ci, il s'inquiète à propos de ses compétences, de sa capacité à être conforme au changement, du soutien disponible de la part de son manager... Pour cela ce dernier doit comprendre que le destinataire soit perdu et il doit le rassurer, le conseiller, l'encourager, l'écouter, le soutenir, le former pour surmonter ce sentiment d'incompétence et lui faciliter l'acquisition de nouvelles attitudes.
- ✓ Phase 6 : préoccupations centrées sur la collaboration avec autrui : il s'agit de l'inquiétude vis-à-vis des personnes avec qui collaborer et partager les informations et les acquis récents, à cet effet il faut créer des occasions de partage d'informations, d'idées et d'expériences afin de faciliter l'échange, la collaboration et l'apprentissage.
- ✓ Phase 7 : préoccupations centrées sur l'amélioration continue du changement : convaincus, impliqués dans le changement, certains destinataires désirent mieux encore, ils se préoccupent de l'amélioration du changement, pour cela il est judicieux de considérer ces derniers comme des ambassadeurs de changement et laisser émerger des pistes d'amélioration.

Selon Autissier et al. (2018), ce modèle présente les qualités suivantes : il permet de révéler la réaction non directement observable de l'individu à travers la compréhension de son état cognitif face au changement. En justifiant le caractère naturel et légitime de ces préoccupations, il remet en question les théories classiques qui expliquent l'échec des projets de changement par une résistance manifestée chez les destinataires et finalement, il transfère la responsabilité de réussite du changement aux managers au lieu de culpabiliser les destinataires, les managers qui doivent par ailleurs adapter les actions managériales pour répondre aux préoccupations des destinataires.

Nous récapitulons dans ce tableau les sources de résistance, les perspectives proposées par auteur ainsi que les acteurs concernés pour la mise en œuvre de ces perspectives.

Tableau 1: Récapitulation des origines et des perspectives contre la résistance au changement organisationnel

Auteurs	Sources de résistance	Perspectives proposées	Acteurs concernés
Coch & French (1948)	Au niveau individuel : une sensation de frustration	Faire participer les destinataires à la conception du changement	Les managers

	Au niveau collectif : Forces exercées par des normes sociales du groupe		
Kurt Lewin (1951)	Forces exercées par des normes sociales du groupe	Modifier la norme sociale du groupe plutôt que l'attachement à cette norme Diminuer les forces restrictives plutôt qu'augmenter celles propulsives.	Les managers
Lawrence (1969)	Impacts du changement sur les relations sociales	Participer, impliquer les gens Élargir les intérêts des « staffs »	Les Managers vis-à-vis des « staffs » « Les staffs » vis-à-vis des opérationnels
Kotter & Schlesinger (1979)	L'intérêt personnel Les malentendus La différence de perception de la situation Tolérance faible au changement	Un continuum de stratégies allant de la communication jusqu'à la coercition.	Les Managers
Kanter, Stein et Jick (1992)	Perte de contrôle Incertitude importante Absence d'informations et d'explications Coûts de confusion Peur de ne pas être à la hauteur.	Motiver, impliquer, faire participer, encourager, récompenser, reconnaître, être transparent et honnête, soutenir matériellement et psychologiquement	Principalement les récepteurs comme source de résistance. Les stratèges et les organisateurs comme porteurs de solutions
Kets de Vries & Miller (1985) Kets de Vries (2006)	L'anxiété La différence entre l'intérêt personnel et les exigences de la réalité extérieure qui font émerger des mécanismes de défense.	Le modèle de « 5C » allant de la crainte jusqu'au changement.	Les managers
Bareil & Savoie (1999) Bareil (2008)	L'anxiété, l'insécurité, la perte de contrôle. le refus de l'ambivalence, la peur de l'inexploré ou	Un modèle à 7 phases pour répondre à chacune des préoccupations.	Les managers

	l'attachement à la stabilité, la peur d'être incapable de s'adapter. Des préoccupations n'allant d'aucune préoccupation jusqu'aux préoccupations centrées sur la collaboration avec l'autrui.	Les actions managériales consistent à communiquer, écouter, soutenir, démontrer le sérieux, clarifier les raisons et les moyens engagés, crédibiliser le choix quant au changement, communiquer le plan d'action, rassurer, former conseiller, créer une espace d'échange et de partage des idées et favoriser l'émergence des pistes d'amélioration.	
Prib & Gromova (2019)	Motivationnelles, situationnelles, émotionnelles et personnelles,		

Source : *Auteurs*

6. Conclusion

À travers le cloisonnement des apports théoriques des auteurs précités, nous concluons que la résistance au changement est perçue comme une réaction négative visant à entraver et à nuire au changement. Cette réaction qui peut prendre plusieurs formes selon l'intensité du ressenti et le degré de sa manifestation s'incarne dans un registre multidimensionnel faisant d'elle un phénomène complexe et profond.

Légitime ou pas, elle est là, face à toute nouveauté et à tout changement. Elle peut toucher les récepteurs du changement comme elle peut concerner les stratèges et les gestionnaires du changement, à degrés différents, elle n'épargne personne !

Ce phénomène peut résulter des facteurs individuels (psychologiques, cognitifs, et comportementaux), collectifs ou organisationnels (l'histoire, la structure, la stratégie, la culture...) comme elle peut avoir lieu au début du processus du changement ou lors de sa mise en œuvre.

D'autres côtés, en sciences physiques, résister veut dire s'opposer à une action ou à un mouvement. Le degré de résistance est proportionnel à la dureté et à la solidité de l'objet physique ce qui renvoie à une vision positive de la résistance face à un phénomène donné, comme l'évoque Marsan (2008, pp. 96-

97) la résistance « ***est alors vue comme une qualité*** », en se référant à la notion de résistance dans les guerres, elle mentionne qu'il « ***y a bien là une notion de bravade apparentée à la rébellion, mais disons que c'est pour la bonne cause*** ».

Donc nous retenons que la résistance veut dire aller contre le courant, sauf que pour quelle cause ? Si c'est pour une bonne cause, la résistance est valorisante en revanche lorsqu'elle est contre le développement, la résistance est une réaction négative qu'il faut maîtriser.

Maintenant les questions qui se posent, est-ce que le changement est une opportunité ou un risque ! Disons qu'il comporte les deux à la foi, comment savoir si la résistance au changement, est-elle une menace ou une opportunité ? Fallait-il vraiment toujours éliminer la résistance ou au contraire comprendre la résistance et s'améliorer ? Tout dépend de la perception du changement même. Valait-il la peine de l'instaurer ou pas ? Ce sont des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans un prochain article.

Références

- (1) Autissier D. et al., (2018). *Conduite du changement : Concepts clés. 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs*. 3ème édition. Dunod
- (2) Autissier D. et Moutot J.M. (2003), *Pratiques de la conduite du changement*, Edition Dunod, 252 pages.
- (3) Autissier, D. et Moutot J-M., (2016). *Méthode de conduite du changement. Diagnostic Accompagnement Performance*. 4^{ème} édition. Dunod. 315 pages.
- (4) Bareil, C. (2004a). *Gérer le volet humain du changement*, Montréal, Les Éditions Transcontinental.
- (5) Bareil, C., (2008). *Démystifier la résistance au changement : questions, constats et implications sur l'expérience du changement*. dans la gestion du changement stratégique dans les organisations publiques, Telescope, vol. 14 n°3 automne.
- (6) Bareil. C., Savoie A., (1999). « *Comprendre et mieux gérer les individus en situation de changement* », Gestion, vol. 24, n°3, p. 86-95
- (7) Bernard A. (1992), «Le développement de l'organisation : Conditions et Pratiques». In *L'encyclopédie du Management*, Vuibert, 1991.
- (8) Brenot, J. & Tuvée, L., (1996). *Le changement dans les organisations*, Paris, Presses Universitaires de France.
- (9) Capet M., Gausse G. & Meunier J. (1986), *Diagnostic, organisation, planification d'entreprise*, Tome 1 : diagnostic et politique générale, Economica, Paris, 2ème édition, 587 pages.
- (10) Carnall, C. (2007). *Managing Change in Organizations*, 5e éd., Prentice Hall.

- (11) Carton G.D. (1997), *Eloge du changement : Leviers pour l'accompagnement du changement individuel et professionnel*, Paris, Village Mondial, 221 pages.
- (12) Coch, L. et J. R. P. Jr. French. (1948). « Overcoming Resistance to Change », *Human Relations*, vol. 1, n° 4, p. 512-532.
- (13) Collerette, P., G. Delisle et R. Perron. (1997). *Le changement organisationnel : théorie et pratique*, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec.
- (14) Dolan, S. L., G. Lamoureux et É. Gosselin (1996). *Psychologie du travail et des Organisations*, Montréal, Gaëtan Morin.
- (15) Hannan, M.T. & Freedman, J., (1984). *Structural inertia and organizational change. American Sociological Review*, 49: 149-164.
- (16) Kanter R.M. (1983), *The change masters*, New York, edition, Simon & Schuster, 432 pages.
- (17) Kanter, R.M., Stein, B.A. & Jick, T.D., (1992). *The Challenge of Organizational Change: How Companies Experience It and Leaders guide It*, New –York, The Free Press.
- (18) Kets de Vries, M. (2006). *La face cachée du leadership*, 2^{ème} édition, Village Mondial
- (19) Kets de Vries, M. et Miller, D. (1984), *The Neurotic Organization: Diagnosing and Changing Counterproductive Styles of Management*, Jossey-Bass, San Francisco, 254 pages, trad française *L'entreprise névrosée*, McGraw-Hill, Paris, 1985.
- (20) Kotter, J.P. & Schlesinger, L., A. (1979). Choosing strategies for change. *Harvard Business Review*, 57: 106-114.
- (21) Laplanche L., et Pontalis J.B., (2007). *Vocabulaire de la psychanalyse*, 5^{ème} édition, Quadrige/ PUF.
- (22) Lawrence, P.R., (1969). How to deal with Resistance to Change, *Harvard Business Review*, 32(3) : 49-57
- (23) Lewin, K., (1951). *Field Theory in Social Science*, New York, Harper and Row.
- (24) Lewis, B. (1999). « *Change Can Be Painful, so it's Natural for People all over the Company to Resist* », *InfoWorld*, vol. 21 n° 24, p. 83-84.
- (25) Marsan, C., (2008) « Réussir le changement, comment sortir des blocages individuels et collectifs », de Boeck. 1^{ère} éd.
- (26) Maurer R. (1996), « Put resistance to work for you », *Human Resource Magazine*, n° 41, pp.75-80.
- (27) Morin, E. M. et C. Aubé (2007). *Psychologie et management*, 2e éd., Montréal, Chenelière Éducation.

- (28) Piderit, S., K., (2000), *Rethinking resistance and recognizing ambivalence : a multi-dimensional view of attitudes toward an organizational change*, Academy of Management Review, vol.25, N°4 : 783-794.
- (29) Prib H. & Gromova Z. V., (October 2019), "Connection between resistance to organizational change and psychological resistance of an individual", Journal of Intellectual & Developmental Disability-Diagnosis and Treatment, (7), 170-178
- (30) Quinn, J.B., (1980). *Strategies for change: Logical Incrementalism*. IL: Irwin.
- (31) Starbuck, W, (1965). *Organizational growth and development, in MARCH, J. (Ed.), Handbook of Organizations*, 451-533, Chicago: Rand McNally & Co.
- (32) Vas A. & Vande Velde B., (2000) la résistance au changement revisitée du top management à la base : une étude exploratoire, IX^{ème} conférence internationale de management stratégique- " perspectives en management stratégique " Aims 24-25-26 Mai.
- (33) Vas A., (2006). Les attributs du changement comme facteurs de résistance : une approche diachronique. CRECIS ; 14.2006
- (34) Vas, A., (2005). *Revisiter la résistance au changement aux différents niveaux hiérarchiques : une étude exploratoire*, Gestion 2000, vol. 22, n° 5, p. 131-154.
- (35) Zaltman, G. & Duncan, R., (1977), *Strategies for planned change*, New York, NY: John Wiley and Sons.
- (36) Zander, A. (1950). Resistance to change - its analysis and prevention. *Advanced Management Journal*, 15(1), 9-11